

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 53 - 62
Universidad del Zulia. Mara53caibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Democracia, xenofobia e interseccionalidad

Democracy, Xenophobia and Intersectionality

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-5529>

Universidad Católica de Temuco - Chile

Universidad de Salamanca - España

Universidad Adventista de Chile - Chile

jges@usal.es

Almudena Barrientos-Baéz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9913-3353>

Universidad Complutense de Madrid - España

alambarri@ucm.es

Rosalba Mancina-Chávez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4218-2338>

Universidad de Sevilla, España

rmancinas@gmail.com

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979726>

La democracia se encuentra en una encrucijada ante los poderes de las nuevas tecnologías y los grupos totalitaristas, fundamentalistas e integristas que con sus discursos de odio están socavando sus pilares. La interseccionalidad es una nueva forma de ir profundizando abisalmente la democracia y llevarla a un siglo de respeto por el otro y la otra, bajo la égida del multiculturalismo y la proyección a una sociedad abierta.

Palabras clave: Democracia; Derechos Humanos; Igualdad; Interseccionalidad; Xenofobia

Recibido 22-08-2021 – Aceptado 29-11-2021

Abstract

Democracy is at a crossroads before the powers of the new technologies and the totalitarian, fundamentalist and fundamentalist groups that with their hate speech are undermining its pillars. Intersectionality is a new way of deepening democracy abysmally and leading it to a century of respect for the other and the other, under the aegis of multiculturalism and the projection of an open society.

Keywords: Democracy; Human rights; Equality; Intersectionality; Xenophobia

I. Introducción

“En palabras de una madre musulmana, lo peor «no es el sonido de las botas, sino el silencio de las pantuflas». Nuestro silencio”¹.

El ser humano por su naturaleza es un ser complejo y en constantes complejidades. Esa cualidad nos hace únicos e irrepetibles. Nuestra esencia es ser complejos y dentro de la misma, una diversidad única. Las humanidades permiten ver la unicidad de cada persona y por ello, formular leyes a su comportamiento es un error que nos ha llevado incluso a hipótesis y teorías a través de la historia que muchas veces alcanzan la brutalidad y la insensatez.

Regímenes totalitaristas, fundamentalistas e integristas han creído ver en los humanos categorías y taxonomías. La ciencia en su derrotero histórico ha contribuido a ello y la misma ciencia ha tenido que desmentirse a ella misma. Estos reconocimientos son un gran avance, pero ha dejado millones de muertos por su propio fundamentalismo e integrismo científico.

La historia nos ha demostrado que en nombre de la ciencia millones de personas fueron enviadas al otro mundo, solamente por no cumplir con los cánones de quienes en ese momento circunstancial se encontraban en el poder. Ejemplos recientes los tenemos en los hornos crematorios de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de seres humanos fueron enviados a la muerte por un séquito de psicópatas y sádicos que se creían iluminados y profetizaban la raza perfecta. Los experimentos en los campos de concentración y exterminio no tuvieron miramientos con bebés, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y ancianas. Aquellos crímenes de lesa humanidad deben avergonzarnos como habitantes de este planeta y no olvidar por un instante a quienes lo ejecutaron como símbolos de la discriminación en toda su expresión. De igual forma, mantener en la memoria aquellos seres humanos que sufrieron vejámenes inenarrables y que perduren vivos en los libros de historia para que no se vuelvan jamás a repetir aquellas atrocidades. Merecen el honor de ser recordados por siempre.

Esta misma ciencia nos ha demostrado en los últimos lustros que el ser humano no se encuentra categorizado en razas. El genoma humano echo por tierra a todos los nostálgicos de líderes, grupos y grupúsculos mesiánicos que se creen y creían perfectos y que incluso aseguraban derivar -algunos de ellos y ellas- de héroes y dioses mitológicos que solamente se encontraban en sus pensamientos y creencias. La era en que un ser humano era categorizado por su asimetría craneana quedaba en el pasado. La forma de los ojos,

¹ PLENEL. Edwy (2015). El «gran reemplazo» o las formas de la islamofobia en la Francia actual. *Nueva Sociedad* n° 257, 110-123.

orejas o mandíbula dejaba de ser sinónimo de delincuente y/o criminal. Al menos eso creíamos.

Las redes sociales nos han demostrado que la era de los milenarismos no ha acabado. Si Hobsbawm hablaba del siglo corto, nosotros podríamos argumentar que hemos vuelto a la edad oscura de un medioevo que cree ver más allá de nuestros ojos monstruos y seres de otro mundo. Estamos en el siglo del oscurantismo de las redes sociales. Que diferencia existe entre el europeo que creía que en las antípodas existían hombres con ojos en los pechos y con cabeza de perros y al encontrarse con un semejante lo ve como inferior desde un pedestal que no se sabe quién se lo entregó. La idea de la civilización contra la barbarie es una idea que perdura hoy en día a través de los medios de comunicación y la han hecho suya sectores xenófobos y discriminatorios que pululan cada día más en las calles y ciudades del mundo “civilizado”. Lombroso ha vuelto en gloria y majestad, pero en versión 2.0.

Esta idea de ir categorizando y estereotipando no ha cambiado nada desde cuando el pensador italiano escribió sus tesis sobre los delitos y sus causas

Los documentos demostrativos de la influencia étnica en el delito en el mundo civilizado, son menos inciertos. Es sabido que gran parte de los ladrones de Londres son hijos de irlandeses ó proceden del Lancashire. En Rusia, según Anutschine, Besarabia y Cherson proporcionan todos los ladrones de la capital; la criminalidad se transmite de familia en familia. (*Sitz. d. Geogr. Gesel*, 1868: San Petersburgo). En Alemania, se reconoce los países en que existen colonias de gitanos por la mayor tendencia de las mujeres al robo.²

Así, mientras que indirectamente se confirman las relaciones de la criminalidad con la epilepsia, encontramos en esta última la explicación de las diferencias sexuales. No obstante, como lo hemos visto, las raras veces que una mujer es criminal nata, siempre hemos encontrado, como en el criminal nato, el fenómeno epiléptico. Por esta razón, en los crímenes graves la epilepsia aparece con más frecuencia³.

Estas concepciones no solamente fueron estudiadas y difundidas en la Europa del siglo XIX y XX. También tuvo sus seguidores en América Latina. Por ejemplo, en Brasil Leonidio Ribeiro fue un fiel seguidor de las ideas de Lombroso y llevó sus prácticas higienistas y sus discursos eugenésicos al país sudamericano, lo que hizo que se ejecutaran verdaderas cacerías de personas para ser estudiadas

Homens prisioneiros e ditos criminosos e delinquentes negros, pessoas indígenas capturadas de suas comunidades e homossexuais brancos e negros, das prisões ou aprisionados das ruas e casas noturnas cariocas, passam a

² LOMBROSO, César. (2019). *El delito. Sus causas y remedios*. México: Editorial: INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 37.

³ LOMBROSO. C. y FERRERO, G. (2021). La mujer normal, la criminal y la prostituta. Bogotá: Epistemonauta, 513.

compor sistematicamente um agrupamento de corpos vivos ou cadavéricos nos laboratórios de medicina legal, psiquiátrica e endocrinológica tendo a figura de Leonidio Ribeiro como liderança ou membro entre os grupos de cientistas.⁴

La democracia tampoco ha estado ajena a permitir estas prácticas discriminatorias de un ser humano contra otro ser humano. La misma democracia permite en Europa que cientos de migrantes sean devueltos en caliente, como han sido los casos en Ceuta y Melilla bajo la égida de la *Directiva de la Vergüenza* y los Centros de Internamiento para Extranjeros (un eufemismo para no decir cárcel). Zanón Bayón-Torres argumenta que estos centros son utilizados especialmente para ingresar migrantes bajo las “redadas racistas” que ejecuta la policía.⁵ En ello, La Unión Europea tiene visiones distintas en cuanto a la migración, salvo cuando se trata de controlarla y devolverla y “tratar” de que “su” territorio quede totalmente libre. Rodríguez Camejo nos deja claro cuando sí existe solidaridad entre los integrantes de la Unión

En contraste con lo anterior, los aspectos referidos a la seguridad y la lucha contra la inmigración ilegal, basada en el control y expulsión de “migrantes ilegales” del territorio comunitario, parecen ser las únicas medidas en la que coinciden los Estados miembros sin mayores discrepancias. Así lo demostró la rápida aceptación de crear una nueva Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en 2016, la aprobación de una mayor financiación para el control de fronteras exteriores y garantía de “retorno eficaz” de migrantes irregulares a sus países de origen y un aumento de presupuesto para el acuerdo de repatriación de refugiados sirios UE-Turquía (10/2015), aprobada en junio de 2018 en la mini cumbre de migración (EUCO 9/18) del Consejo Europeo(2018)⁶.

Umberto Eco haciéndose de la riqueza que entrega la historia a través de las migraciones y como se fue construyendo Nueva York y América Latina, ante los xenófobos del Viejo Mundo, nos indica que “pues bien, lo que le espera a Europa es un fenómeno de este tipo, y ningún racista, ningún reaccionario nostálgico, podrá impedirlo”⁷.

Desarrollo

Democracia e interseccionalidad

Cómo lo planteamos en párrafos anteriores de la introducción, la democracia tampoco ha dado el ancho para frenar a estos grupos ultraderechistas que llevan la bandera de la intolerancia y la discriminación y que en las redes sociales y las nuevas

⁴ RIBEIRO, Jocenilson. (2021). Subjetividade e verdade científica no discurso eugenista de Leonidio Ribeiro: “inversão sexual diante dos códigos”. *Interfaces* vol. 12 n° 3, 151

⁵ ZANÓN BAYÓN-TORRES, Laura. (2021). Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en España: función, perfiles de la población internada y posibilidades de asistencia social en su interior. *Campos en Ciencias Sociales* vol. 9 n° 1.

⁶ RODRÍGUEZ CAMEJO, Raquel. (2021). Migración, seguridad y falta de solidaridad en la Unión Europea, *RIEM Revista Internacional de Estudios Migratorios* vol. 11 n° 1, 85.

⁷ ECO, Umberto. (2019). *Migración e intolerancia*. Barcelona: Lumen, 24.

tecnologías que entrega la ciencia han encontrado el caldo de cultivo para desenterrar viejas teorías y hacerlas suyas, torciendo descaradamente incluso la historia y la propia ciencia para sus propósitos. Si Lombroso aparece en este nuevo milenio como 2.0 también lo hace Goebbels en su versión 2.0.

La intencionalidad de dominación que atraviesa estructuralmente la racionalidad moderna se ha impuesto hasta hoy, independientemente de su carácter irracional, constituyendo progresivamente una crisis multidimensional de la racionalidad, de la lógica de funcionamiento de las relaciones humanas, los modos de producción, y del Contrato Social. Una racionalidad plagada de “falacias” y presupuestos incompatibles con la Vida. La Humanidad se encuentra en una encrucijada; ya no se trata de cómo seguir progresando, sino de cómo sobrevivir como especie y Naturaleza.⁸

El peligro de la ultraderecha, el conservadurismo y el fascismo ante la democracia utilizando la propia democracia para llegar al poder lo hemos tratado en varios otros artículos, y en ello, no nos hemos perdido al recalcar que hay que ser demócrata hasta que duela y que no nos debemos cegar incluso a la dictadura de la propia democracia bajo el juego de las mayorías. En ello, no nos podemos perder, sea quien sea que dirija esas mayorías de derecha, centro o izquierda. Del mismo modo, de estar alerta ante los nuevos avances de la ciencia en cuanto a la tecnociencia, la biotecnología, la Inteligencia Artificial y la actual neurocracia que nos puede llevar al control humano bajo -incluso- nuestro consentimiento o dejándonos engañar con el ocio mal entendido y el juego mal dirigido en una arcadecracia⁹.

⁸ VILLASANA LÓPEZ, Pedro Enrique; ÁLVAREZ ZUÑIGA, Moguel Ángel; MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). Libertad, Derecho a la Diversidad y Crisis Civilizatoria. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 41-48.
<https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36990/40112>, p. 42.

⁹ LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan. (2021). “A propósito de fascismo, neoliberalismo y ultraderecha. Problemas analíticos en la “sociedad abierta”. *Revista de Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, vol. 9 n° 2, 20-38; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y ROJAS RÍOS, Carlos. (2016). “La actitud política en la obra de Karl Popper: La Sociedad Abierta en la situación actual”, en ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario (Editores), *La Democracia en la Maroma. En torno a esa cosa inventada por la élite ateniense*. Valladolid: Editorial CEASGA/Editorial Cuadernos de Sofía. 72-96; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). “La propuesta que tal vez hubiera impulsado Karl Popper ante los enemigos de la Sociedad Abierta de hoy: para el siglo XXI, el reformismo”. *Revista CS*, n° 20, 75-92 y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; PARADA ULLOA, Marcos y REYES LOBOS, José Luis. (2018). “El liberalismo de Popper: Más necesario que nunca”. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*. vol. 28 n° 1, 54-64; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). Sociedad Abierta y democracia en el mundo actual: la validez de Karl Popper. *Revista Fronteras*. vol. III n° 2, 141-160; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; BARRIENTOS-BÁEZ, Almudena; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; VELIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “En torno al neoliberalismo: la Democracia amenaza”. *Revista Notas Históricas y Geográficas*. n° 26, 208-240; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; MANCINA-CHÁVEZ, Rosalba; VÉLIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”. *Cuestiones Políticas*. vol. 39 n° 68, 896-913 y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan & LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2021). “La democracia anacrónica debe mirar los microcosmos. Democracias versus Arcadecracias”. *Revista Notas Históricas y Geográficas* num 28, 93-107. También en el

En el neoliberalismo, el Mercado pasa de ser mecanismo de relacionamiento y objeto de regulación, a instancia reguladora fuera de cualquier instancia de control y de las normas de funcionamiento de la Sociedad Liberal. La suplantación del Estado por “la Mano Invisible del Mercado”, con supuestas capacidades de autoregulación, ha sido el caldo de cultivo para corrupción, monopolios, oligopolios y otras prácticas ventajistas en nuestros países; el célebre “capitalismo salvaje” donde vale todo. Desigualdad, corrupción y muerte.¹⁰

La democracia significa crisol de culturas. Significa diversidad y multiculturalismo. La democracia significa ver al otro y la otra con respeto. La democracia es sinónimo de otredad y alteridad. De ir avanzando hacia una sociedad abierta y dejar de lado la sociedad cerrada. Sin embargo, vemos con temor que ese mundo sin barreras pareciera más lejano que cercano.

En los últimos tiempos los discursos de odio hacia los que consideran ellos la y el diferente han salido de la boca incluso de los mismísimos Jefes de Estado y/o de Gobierno de países que enarbolan la bandera de la libertad y la tan manoseada democracia. Rivero nos recuerda el populismo de Viktor Orbán¹¹ y Oehmicheen el de Trump¹², cuando advierte de la llegada de mexicanos al país del norte, a los que trata de criminales, drogadictos y violadores.

Y estas técnicas de ver al otro como un enemigo no son nueva. Sin embargo, muchos de estos líderes y sus grupos de seguidores se encuentran en una doble moral o forma de ver la vida, la que dan a conocer hacia el espectador y la que realmente son. En ello, nos recuerdan muy bien la vida de los jerarcas nazis y su séquito de seguidores

Los nazis también especulaban con que sus soldados se apegaran al hogar y la familia; esto está implícito en el ameno recreo de este film en que un soldado, tocando el órgano en una vieja iglesia francesa, parece soñar intensamente con los seres queridos de su hogar; la música del órgano se diluye en una canción tradicional, y en la pantalla aparecen la madre, el padre y la abuela del soldado, cuyas existencias, libres de preocupaciones, son protegidas contra los agresivos enemigos por el ejército alemán. Es bien sabido que en la realidad los nazis seguían una línea opuesta a las ideas de

libro Homenaje a Carlo GINZBURG (2022), Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS (Coord.) y Martino CONTU; Juan MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan Guillermo ESTAY SEPÚLVEDA (Ed.). *Molineros, Indicios y Subalternidades en el siglo XXI. Presencia viva de Menocchio. Homenaje a la Obra de Carlo Ginzburg*. Santiago: Editorial Cuadernos de Sofía. 206-2017, entre otros.

¹⁰ VILLASANA LÓPEZ, Pedro Enrique; ÁLVAREZ ZUÑIGA, Moguel Ángel; MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). Libertad, Derecho a la Diversidad y Crisis Civilizatoria. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 41-48.
<https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36990/40112>, p. 45.

¹¹ RIVERO, Ángel. (2020). “El populismo de Viktor Orbán: una democracia liberal para Hungría”. En Chaguaceda, Armando y Duno-Gottberg, Luis (Coordinadores), *La Derecha como autoritarismo en el siglo XXI*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Cadal; México: Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC; Houston, Texas: Rice University. 159-182.

¹² OEHMICHEEN, Cristina. (2018). “Los imaginarios de la alteridad y la construcción del chivo expiatorio: Trump y el racismo antimigrante”. *Revista Pueblos y fronteras digital*, vol. 13, e-344, 4.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

paz, hogar y familia; nadie que este familiarizado con sus métodos puede pasar por alto el cinismo con que componían todos estos episodios sentimentales con el propósito de satisfacer los sentimientos populares y, quizás, las demandas de propaganda estratégica del Alto Mando¹³.

La publicidad y la propaganda se han encargado de entregarnos estereotipos que realmente en muchas naciones latinoamericanas dictan mucho de la realidad de la gran mayoría de la población. La figura europea y no cualquier parte de Europa, sino que, la blanca, de ojos de color y pelo rubio llenan las páginas de diarios, periódicos, televisión y plataformas online, dándonos a entender que somos así y que sus formas de ver y sentir el mundo deben ser las nuestras. Nada es al azar en lo que nos quieren entregar por parte de publicistas y propagandistas al compás de líderes discriminatorios.

Este estereotipo de un fenotipo se ha llevado a las redes sociales. Lo que existe detrás de discursos de odio y los bulos o noticias falsas (Fake news) son los pensamientos y formas de ver una sociedad por parte de estos líderes, que no tendrán escrúpulos en utilizar cualquier medio para dar a conocer sus ideas, muchas veces, ocultas bajo un discurso social y patriótico al estilo Hitler y Mussolini. Estos nostálgicos de los totalitarismos morales intentan volver a los mundos idílicos de las tradiciones y el conservadurismo y cuidarse de todo lo extraño, tal cual lo reflejaban películas que eran entregadas al pueblo alemán para su somnolencia

La secuencia inicial de *Der Triumph des Willens* muestra al avión de Hitler volando hacia Nuremberg a través de “bancos” de maravillosas nubes, reencarnación del padre Odín a quienes los antiguos arios oían atronar con sus huestes sobre las selvas vírgenes.¹⁴

En un artículo sobre el consumo de noticias y percepción de las Fake News en los futuros periodistas, Catalina-García, Sousa y Sousa, nos advierten de que si realmente nos encontramos preparados para hacer frente a estos bulos y no caer en ello y advierte sobre un peligro peor, a saber, que le demos credibilidad y la compartamos al resto de la población y con ello, la legitimemos.¹⁵ En la introducción al libro de Federico Finchelstein, queda establecido muy bien lo que piensan ciertos líderes en voz de uno de sus representantes, a saber, “Lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está sucediendo”¹⁶. Esta frase rescata en el libro del autor en cuestión, fue pronunciada por Donald Trump en el año 2018. Ante ello, “sabemos que el 70% de las declaraciones del candidato republicano estadounidense en campaña eran “falsas”, “bastante falsas” o “grandes mentiras”, según un estudio realizado por Politifact.”¹⁷

¹³ KRACAUER, Siegfried. (1985). *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Barcelona: Paidós. 267.

¹⁴ KRACAUER, Siegfried. (1985). *Íbid*, 273.

¹⁵ CATALINA-GARCÍA, Beatriz, SOUSA, Jorge Pedro y SOUSA, Li-Chang Shuen Cristina Silva. (2019). Consumo de noticias y percepción de *fake news* entre estudiantes de Comunicación de Brasil, España y Portugal, *Revista de Comunicación* vol. 18 n° 2, 93-115.

¹⁶ FINCHELSTEIN, Federico. (2021). *Breve historia de la mentira fascista*, Barcelona: Taurus.

¹⁷ ARBUET OSUNA, Camila y CÁCERES SOFORZA, Sofía. (2020). ¿Microfascismos? Sexualidades, fake news y nuevas derechas (Trump-Bolsonaro) *Revista Sociedad* n° 39, 121.

Las noticias falsas serán crueles por parte de los seguidores de los propios titiriteros contra personas en situación de vulnerabilidad¹⁸ y que escapan, como lo hemos enunciado en este escrito, a sus cánones morales y de estereotipo. Ataca directamente a la persona por su género, creencia, color, diversidad, situación de pobreza, discapacidad o sexual. El todo en una persona es atacado con una total impunidad. Los medios de comunicación masivo en línea es un habitáculo de los impunes y quienes se esconden en sus propios miedos y los proyectan hacia el otro.

Un interesante estudio fue el realizado por Oller Alonso, Blanco-Herrero, Splendore y Arcila Calderón sobre como enfrentan los periodistas la migración en los medios al recibir noticias de mal intencionadas y que buscan desinformar.

El discurso de odio y otros discursos antiinmigración, asociados habitualmente al fenómeno de la desinformación y las noticias falsas, están presentes en la práctica totalidad de explicaciones y comentarios de los periodistas:

Por ejemplo, aquí vemos que VOX maneja muchas estadísticas, o las desvirtúa básicamente, con respecto a que si los migrantes son el grupo que más roba, el que más mata, el que más ejerce la violencia doméstica, en fin. O sea, ellos tienen esas cifras; yo pienso que nosotros también, desde este lado, tenemos que contraatacar con cifras reales de lo que está pasando (Periodista 14)

Los periodistas ofrecen sus razonamientos acerca de cómo los medios tienen la responsabilidad de combatir estos discursos de odio y los modos de evitar su promoción. Como se hizo referencia en los párrafos precedentes, el empleo de términos como “avalancha” o “invasión” desembocan en la sobredimensión de las llegadas y en la deshumanización de las personas que migran:

Cuando se habla de invasión, o se habla de avalancha, hay una terminología que parece completamente inocua, y no lo es en absoluto, porque hay connotaciones ahí bélicas también, o de amenaza, de miedo, y entonces se deslizan en el lenguaje cotidiano como si fuera un relato objetivo, y no son relatos objetivos, las palabras que usas tienen connotaciones, y está claro que provoca un efecto (Periodista 10)¹⁹.

El multiculturalismo es lo que nos va identificando como sociedad en el Tercer Milenio. Sin embargo, muchas veces los organismos encargados de proteger este multiculturalismo, quedan en disyuntivas. Gajardo nos deja claro el divorcio entre la teoría y la práctica ante sentencias de Tribunales que debieran velar por los Derechos Humanos

¹⁸ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2021). Vulnerabilidad y vulnerabilizados. una reflexión para la construcción de democracias y el multiculturalismo del tercer milenio. *Revista de Filosofía*. vol. 38 n° 99, 152.

¹⁹ OLLER ALONSO, Martín; BLANCO-HERRERO, David; SPLENDORE, Sergio y ARCILA CALDERÓN, Carlos. (2021). Migración y medios de comunicación. Perspectiva de los periodistas especializados en España, *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, vol. 27 n° 1, 216.

de todas y todos sin miramientos y en forma especial, en aquellas personas en situación de vulnerabilidad, el autor nos plantea que “en la práctica interpretativa” dichos tribunales han “oscilado vacilantemente” cuando dictan sus sentencias, teniendo como telón de fondo la asimilación cultural y el relativismo cultural y todo el espectro que existe entre ambos conceptos²⁰.

En palabras de Zugaza que compartimos en su totalidad, la “interseccionalidad como un revulsivo para la profundización democrática”²¹ es un logro que no debe dejar de profundizarse. Esta profundización abisal de la democracia lleva a uno de sus pilares, los cuales se encuentran en la obra de Rawls, a saber, la equidad²². La equidad debe hacer frente a las desigualdades, y he aquí, donde interseccionalidad tendrá una mirada amplia para hacerle frente.²³ El aporte a la democracia se encuentra en las críticas que hace a las lógicas de representación la interseccionalidad. Además, nos permite adentrarnos en ver, sentir y obrar la sociedad no desde una mirada desde arriba, sino que, en conjunto. En ello, resulta de un interés mayor movimientos como los sin-papeles en Francia, que “tienen en común el objetivo de construir un «movimiento con los pobres» y no «para los pobres»”²⁴. El apoyo a personas en situación de pobreza viviendo desde adentro y con ellas y ellos la pobreza, cambia la forma de ver el mundo y al mismo tiempo, de instaurar políticas públicas con ellos y ellas. Hacer frente a un flagelo que nos está calando cada día más en esta dicotomía del mundo entre avance tecnológico y retroceso en las necesidades básicas de grandes conglomerados en la sociedad, es lo que debemos enfrentar. La precariedad²⁵ se está tomando la agenda social y no solamente la precariedad socio-económica-cultural, sino que también, la precariedad humana de grupos de poder sin miramientos ante el otro y la otra. Debemos terminar con la exclusión en todas sus variantes y dejar de negar espacios públicos a “los grupos que representan la diferencia”²⁶. Esa diferencia es la enriquece la democracia. No podemos dar un sí a una pregunta que se hace Martínez-Palacios, a saber, “¿Es la exclusión una consecuencia lógica del mercado de la innovación democrática?”²⁷.

El pensamiento interseccional puede aportar parte de esos recursos necesarios. «Interseccionalidad» es un término que nació en los movimientos

²⁰ GAJARDO FALCÓN, Jaime. (2021). Grupos vulnerables y margen de apreciación nacional. Araucaria. *Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, año 23, n° 46, 613-629.

²¹ ZUGAZA GOIENETXEA, Uxue. (2020). Apuntes críticos sobre las dinámicas de institucionalización de la interseccionalidad, *Revista Internacional de Sociología* vol. 78 n° 1, 2.

²² BASTERRA OLIVES, Claudia. (2021). Transversalidad de género e interseccionalidad en políticas públicas. Un análisis comparado de la normativa estatal y Canaria en materia de transexualidad, *Revista Clepsydra* n° 21, 347-368.

²³ BAQUERO MELO, Jairo. (2017). Desigualdades superpuestas, capas de desigualdad e interseccionalidad: consideraciones analíticas y aplicación al caso colombiano, *Análisis político*, n° 89, 59-75.

²⁴ DUNEZAT, Xavier. (2019). Las luchas de sin-papeles: entre comunidad prescrita, dispersión real y profundización democrática, *Feminismo/s* n° 33, 118.

²⁵ SALES GELABERT, Tomeu. (2021). Vulnerabilidad, precarización e injusticias interseccionales: notas para una filosofía política feminista, *Isegoría, Revista de Filosofía Moral y Política* n° 64, 1-12.

²⁶ ZUGAZA GOIENETXEA, Uxue. (2017). Claves hacia el empoderamiento de las mujeres gitanas: un análisis desde el punto de vista de la interseccionalidad, *Investigaciones feministas* vol. 8 n° 1, 205.

²⁷ MARTÍNEZ-PALACIOS, Jone. (2017). Exclusión, profundización democrática e interseccionalidad, *Investigaciones feministas* vol. 8 n° 1, 56.

de resistencia cultural a las políticas identitarias tradicionales: el feminismo negro, los movimientos culturales de la liminalidad chicana, el pensamiento queer, la perspectiva decolonial, la teoría crítica de la raza, el transhumanismo crítico, o los movimientos sociales como el indigenismo zapatista y el neoliberalismo altermundista. Son perspectivas, movimientos y pensamientos heterogéneos que nacen de experiencias históricas de agravio o demanda, de intereses y de subjetividades muy distintos y muchas veces contrapuestos. Pese a que se mueven en el reino de la diferencia tienen un aire de familia teórica y una convergencia práctica que ha sido categorizada en los últimos años bajo la etiqueta de «interseccionalidad». En la diversidad de estas ramas de la cultura crítica hay algunas convicciones transversales que son enriquecedoras y bastante innovativas como recursos hermenéuticos para entender los nuevos horizontes políticos que produce la emergencia de los movimientos sociales como actores de cambio.²⁸

Utilizando nomenclatura twists: Queda hilo abierto.

Conclusiones

Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial nos pueden llevar a un mundo con mayor o menor democracia o a un espejismo de la misma. *Bot* y *trolls* se están tomando cada día los comentarios en las redes sociales una multitud de *bonets* parecieran que comienzan a socavar el respeto por el otro, argumentando desde quien los dirige, la libertad de expresión.

La democracia no puede permitirse que bajo este argumento se socaven sus pilares que la sostienen. El profundizar en la educación de todos los estamentos sociales es una clave para poder hacer ver a quienes manejan los hilos que las personas tiene un pensamiento crítico.

Sin embargo, la arcadecracia avanza a pasos agigantados y las nuevas tecnologías es una carretera que es fácil de transitar por sus pistas que llaman a la alta velocidad. Muy pronto la máxima velocidad será pasada a llevar y los accidentes comenzarán a producirse. El humano directo al choque contra un muro, del cual no hay retorno.

Debemos reflexionar y actuar sobre ello.

²⁸ BRONCANO, Fernando. (2021). Fraternidad/sororidad y hegemonía, *Pensamiento al margen. Revista Digital de Ideas Políticas* n° 14, 35.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org